

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

УДК. 635.61:631.5

РЕСУРСТЕЖАМКОР АГРОТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ҲАНДАЛАК ҲОСИЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Балласов Абдулхамид Рўзимаҳаммад ўғли

Тошкент давлат аграр университети тадқиқотчиси

abdulhamidballasov69@gmail.com

Юнусов Салоҳиддин Адхамович

Тошкент давлат аграр университети профессор к.х.ф.д.

salohiddin.yunusov@yandex.ru

Аннотация: Ушбу мақолада очик майдонларда ҳандалак етиштиришда кўчатидан экиб етиштириш ҳамда ресурстежамкор усуллар сув ва ёқилғини тежашга қаратилган агротехнология ёритилган. Бунда хандалакни 20 кунлик кўчатларидан экиш эрта пишиб етилганлиги, ўсимлик ер устки қисмини ўсиши ва ривожланишига ижобий таъсир этганлиги, навлар ичида Оби новвот, Самарқанд сариқ хандалак ва Махаллий сариқ хандалак навлари ўсимлигининг ер устки қисми, яъни асосий поя узунлиги, ён шохлар сони, умумий палак узунлиги ва барглари сони бўйича кучли ўсувчи эканлиги аниқланган.

Калит сўзлар: Ҳандалак, экиш, нав, кўчат, ресурс, ўсув даври, поя, барг, ён шох, гуллар.

Кириш. Республикамизда авваллари хандалакни очик майдонларга асосан уруғидан экиб етиштирилган. Сўнгги йилларда кўчатидан экиб етиштириш, шу билан бирга ресурстежамкор усуллари тадбиқ этиш кўзда тутилмоқда. Мамлакатимизда қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда айниқса сув ва ёқилғини тежаш бўйича катта ислохотлар кетмоқда. Ушбу илмий ишда ҳам хандалакни турли ёшдаги кўчатларини очик майдонларда, яъни тупроқ юзасини полиэтилен плёнка билан мульчалаб, сўнгра пушта устидан яна ёйсимон усулда плёнка билан ёпиб, остига кўчатларини экиб ўстириш бўйича тажрибалар олиб

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

борилди. Бу усул халқ тилида термос усули деб ҳам юритилади. Албатта бу усулда ҳандалак етиштиришда сув, ҳарорат ва қўл кучини тежаш мақсад қилиб олинган.

Услуби. Ҳандалакнинг камёб маҳаллий навлари уруғларини ресурстежамкор усулда етиштириш тажрибаси 2024-2025 йиллар давомида олиб борилди. Бунинг учун ҳандалакни камёб 6 та навлари кўчатларини иссиқхонага 8x8 см ли полиэтилен плёнкали тувакчаларга экиб, 15, 20 ва 25 кунлик қилиб тайёрланди. Ҳар бир навини кўшқатор лентасимон усулда, $\frac{210+70}{2} \times 50$ см экиш схемасида экилди. Тажриба 4 қайтариқли, ҳар бир майдонча узунлиги 6 м бўлиб, майдоначада 24 тадан ўсимлик жойлашган, озикланиш майдони 16,8 м² ни ташкил этди.

Натижа. Тадқиқот давомида ушбу илитилган ерга ҳандалакни уруғидан экиш назорат сифатида олинди ва унга қолган вариантлар таққосланиб ўрганилди. Бунинг учун ҳандалакни камёб 6 та навлари кўчатларини иссиқхонага 8x8 см ли полиэтилен плёнкали тувакчаларга экиб, 15, 20 ва 25 кунлик қилиб тайёрланди. Бунда иссиқхона тупроғи март ойи биринчи декадасида 40 фоиз дала тупроғи, 40 фоиз чиринди ва 20 фоиз юмшатувчи аралашмалар солиниб тупроқ аралашмаси тайёрланиб тувакчаларга солинди. Сўнгра тувакчаларни навлар бўйича ҳар бири алоҳида иссиқхона бўлимларига жойлаштирилиб уруғлар экилди. Кўчатлар умум қабул қилинган агротехнология асосида етиштирилди. Уруғларнинг унувчанлиги ва ниҳолларни ўсиб ривожланиши бўйича кузатувлар олиб борилди. Ниҳолларни суғориш ва ўғитлаш ишлари ўз вақтида олиб борилди. Албатта касаллик ва зараркунандалар учрамади. Республикамизда асосий экин сифатида ҳандалак уруғларини турли муддатларда экилиши илмий манбалардан бизга маълум. Аммо очиқ майдонга ҳандалак асосан апрель ойининг учунчи декадаси ва май ойининг биринчи декадасида яъни тупроқ ҳарорати 12-14 даража бўлганда уруғларнинг жадал унишига қўлай шароит пайдо бўлгандагина экилади.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Бироқ бизнинг тажрибамизда очик майдонда олинган эгатлар тупроқ юзасини плёнка билан мульчалаб ва ёй симлар билан туннел шаклда плёнка билан ёпилган икки қаватли илитилган майдонга хандалак кўчатларни март ойининг учинчи декадасида 15, 20 ва 25 кунлик кўчатларини эдик. Тажрибада хандалак навлари уруғларини эса анъанавий усулда очик майдонга апрел ойининг учинчи декадасида экилди.

Хандалак кўчатлари ва уруғларини экишда қўш қатор лентасимон, яъни қаторлар ораси 70 см, пушталар ораси 210 см ва кўчатлар ораси 50 см экиш схемасида экилди. Тажрибада эгатларни юзаси плёнка билан мульчаланган ва кўчатлар экилгандан сўнг ёйсимон симлар қадалиб яна устидан иккинчи қават плёнка ёпилди (1-расмга қаранг).

1-расм. Хандалакни плёнка остида етиштиришда жойлаштириш схемаси.

Ушбу усулда куёшдан келаётган нур ва иссиқликни икки қават плёнкадан ўтиши, биринчи қаватида 5 даража ва иккинчи қавати 7 даража ҳароратни сақлаб туриши, яъни 60-70 см ли бўшлиқ термос бўлиб, хандалак кўчатларини ўсиб ривожланишига ижобий ҳароратни таъминлаб берган. Шу билан бирга тупроқни плёнка билан мульчалаш, тупроқ хароратини ошишига, қизишига ҳамда тупроқдаги намликни сақланиб қолишига сабаб бўлди. Бу усулда хандалак кўчатлари экилгандан сўнг суғорилмасида, ўсимлик учун керакли намлик тупроқда етарли бўлган. Табиий шамол, ёмғир ва совуқлардан ҳимоя бўлиши, ниҳолларни тез ва яхши ривожланишига олиб келди.

Тадқиқот натижасида хандалакни маълум бир ёшга эга бўлган кўчатлари зарурий агротехник тадбирларни қўллашдан сўнг улар очик майдонга тез

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

мослашиши ва юқори тутувчанлиги билан ажралиб турди. Устки қаватидаги плёнка кўчатлар тўлиқ гулга киргунча ёпилган холда турди. Сўнг вақти - вақти билан плёнкаларни ён томонлари очилиб ўсимликлар ташқи мухитга чиниқтирилди. Сўнг ёйлар ва устки плёнка олиб ташланди. Бу вақтда ҳандалак ўсимликлари бемалол ташқи мухитга мослашган ва гуллаган холда ўсиш ривожланиши давом этди.

Тажибада ҳандалакни кўчатларидан етиштирилганда оталик ва оналик гулларини гуллаши, меваларининг пишиб етилиши ва ҳосил пишиш даври бўйича фенологик кузатувлар олиб борилди (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал.

Ҳандалакни турли ёшдаги кўчатларидан етиштирилганда фенологик кузатувлар кўрсаткичлари

Навлар	Экиш усулари	Гектардаги мавжуд ўсимлик сони, дона	Уруғ ва кўчатлар экилгандан гуллагунча, кун		Ҳосил пишиш даври, кун
			Оталик	оналик	
Маҳаллий сарик ҳандалак	Уруғидан экиш – назорат	14275	35	37	72
	15 кунлик кўчатидан	14185	33	35	70
	20 кунлик кўчатидан	14200	31	33	68
	25 кунлик кўчатидан	13165	30	31	66
Ҳандалак оранжевий красний	Уруғидан экиш – назорат	14272	39	41	81
	15 кунлик кўчатидан	14175	35	39	79

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

	20 кунлик кўчатида	14192	36	40	78
	25 кунлик кўчатида	13078	32	35	77
Оқ каллапош	Уруғидан экиш – назорат	14278	39	43	80
	15 кунлик кўчатида	14115	36	38	78
	20 кунлик кўчатида	14196	35	38	77
	25 кунлик кўчатида	13181	35	37	75
Қора қош	Уруғидан экиш – назорат	14260	42	48	82
	15 кунлик кўчатида	14188	36	39	77
	20 кунлик кўчатида	14255	33	36	75
	25 кунлик кўчатида	13170	29	32	75
Самарқанд сарик ҳандалак	Уруғидан экиш – назорат	14280	32	34	67
	15 кунлик кўчатида	14200	31	33	65
	20 кунлик кўчатида	14275	31	32	64

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

	25 кунлик кўчатида	13175	28	30	63
Оби новвот	Уруғидан экиш – назорат	14278	36	39	78
	15 кунлик кўчатида	14185	35	39	77
	20 кунлик кўчатида	14195	35	38	76
	25 кунлик кўчатида	13190	32	36	75

Олиб борилган тажрибада ҳандалак ўсимликларининг барглари сони ҳам санаб чиқилди. Натижаларга кўра, Оби новвот ва Қора қош навларида барглари сони вариантлараро энг юқори 86,5-103,5 донани ташкил этган. Оқ каллапош навида эса вариантлараро нисбатан кам 82,1-86,6 дона бўлганлиги аниқланган. Қолган навларда вариантлараро 84,6-94,7 дона барглари пайдо бўлган. Ўсимлик барглари сонини ортиши ҳам 20 кунлик кўчатларини экиш вариантыда энг самрали эканлиги аниқланган.

Хулоса. Ҳандалакни Оби новвот, Самарқанд сариқ хандалак ва Махаллий сариқ хандалак навлари ўсимлигининг ер устки қисми, яъни асосий поя узунлиги, ён шоҳлар сони, умумий палак узунлиги ва барглари сони бўйича кучли ўсувчи эканлиги аниқланди.

Ҳандалакни одатдаги етиштириш усули, яъни уруғидан очиқ майдонга экишга нисбатан тупроқ юзасини плёнка билан мульчалаб сўнгра яна плёнка остида кўчатида экиб етиштириш ҳосилни деярли 29-30 кун эрта пишиб етилишига олиб келган. Бу албатта кўчатларни тез тутиши, ўсимликларни тез ўсиш ва ривожланиши ҳамда ҳосилни тез пишиб етилишига сабаб бўлган.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020–2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853 сонли фармони.

2 Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошқачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. – Б. 6–35.

3 Юнусов С.А., Садуллаев С.М., Хаитбоева Г.С., Шарипова М.Ю. Selection of high-yielding, disease-resistant, promising and export-oriented varieties of melons. E3S Web of Conferences. Volume 389, 03044 (2023).